

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA
ESCUELA DE POSGRADO VÍCTOR ALZAMORA CASTRO

**LA FORMACION CONTINUA: UNA ESTRATEGIA
PARA ELEVAR EL NIVEL DE LOGRO EN EL ÁREA DE
MATEMÁTICA DEL IV CICLO DE LA I.E. N° 6078 DEL
DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - UGEL 01**

**TRABAJO ACADÉMICO PARA OPTAR EL TÍTULO DE
SEGUNDA ESPECIALIDAD EN GESTIÓN ESCOLAR CON
LIDERAZGO PEDAGÓGICO**

AUTOR

Mag. ATÚNCAR DE LA CRUZ CATALINA JESÚS

ASESOR

ALDO IVÁN ROJAS PONCE

LIMA - PERÚ

AÑO 2018

RESUMEN

El presente trabajo académico aborda la problemática del bajo nivel de logro de aprendizaje en el área de matemática en los estudiantes del IV ciclo de la I.E. N° 6078 UGEL 01 del distrito de San Juan de Miraflores, teniendo en cuenta el enfoque y modelo educativo, cuyo proceso consiste en planificar, organizar, dirigir y evaluar los resultados de los procesos educativos; como tal, la presente investigación acción tiene como objetivo principal determinar el diagnóstico, plantear objetivos, estrategias y propuesta de intervención.

La investigación acción desarrollada del directivo, se enmarca dentro del tipo cualitativo, con un enfoque crítico reflexivo. Los instrumentos se aplicó a los docentes del IV ciclo para analizar la problemática y proponer estrategias con alternativas de solución. Profundizar la investigación con los referentes teóricos y experiencias anteriores como antecedentes de estudios relacionados a la problemática seleccionada. Se estableció criterios, indicadores e instrumentos, con una propuesta de monitoreo y evaluación con acciones de un nivel 2, considerando un presupuesto real, terminando con enunciar las lecciones aprendidas al término de este proceso.

Palabras Claves: Logros de aprendizaje, Estrategias didácticas, Acompañamiento docente, Formación continua, convivencia escolar.